

► Hemodinámica

Observatory Teaching learning of Physiology

Autores	Sara Cabrera Castelán
Afiliación	Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, UNAM
Información del Trabajo	
Recibido	04 de noviembre de 2019
Revisado	09 de noviembre de 2019
Aceptado:	20 de noviembre de 2019
Palabras clave	Laplace, Bernoulli, Poiseuille, hemodinámica,

Resumen

En este resumen se describen los aspectos generales de la hemodinámica, comenzando por clasificación de los vasos sanguíneos, además de explicar los tipos de flujos que se encuentran en el sistema cardiovascular, se explican los conceptos de presión transmural y de tensión en la pared vascular por medio de la Ley de Laplace. Se abordan los conceptos de distensibilidad y capacitancia vasculares, la relación entre flujo y velocidad de flujo. Por último la Relación entre el diámetro vascular y la velocidad de flujo, tomando como fundamento la Ley de Bernoulli y la Ley de Poiseuille

* Autor para correspondencia. Tel.: +52 5547128293.

E-mail: shmuelkv@gmail.com

Revisado por: Samuel Bravo Hurtado

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3565798>

La hemodinámica estudia los principios que gobiernan el flujo sanguíneo en el sistema cardiovascular. En general, estos principios básicos son los mismos que se aplican al movimiento de los fluidos.

Tipos y características de los vasos sanguíneos

Los vasos sanguíneos son los conductos a través de los cuales se transporta la sangre hacia los tejidos, y desde estos de regreso al corazón. Además, algunos vasos sanguíneos (capilares) tienen unas paredes tan finas que permiten el paso de determinadas sustancias para su intercambio.

El tamaño de los diferentes tipos de vasos sanguíneos y las características histológicas de sus paredes es variable. Dichas variaciones tienen repercusiones importantes sobre sus propiedades de resistencia y capacitancia.

- **Arterias.** La función de las arterias es transportar sangre oxigenada a los órganos. Las arterias son estructuras de pared gruesa en las que hay un desarrollo importante de tejido elástico, músculo liso y tejido conectivo. El grosor de la pared arterial es una característica importante: las arterias reciben la sangre directamente del corazón y están sometidas a las mayores presiones de toda la vasculatura. El volumen de sangre contenido en las arterias se denomina volumen a tensión (lo que significa que el volumen de sangre está sometido a una presión elevada).
- **Arteriolas.** Las arteriolas son las ramas más pequeñas de las arterias. Sus paredes tienen un desarrollo importante de músculo liso y son el foco de resistencia más alto al flujo sanguíneo. El músculo liso en las paredes de las arteriolas es tónicamente activo (es decir, siempre está contraído). Están ampliamente inervadas por fibras nerviosas simpáticas adrenérgicas. Los receptores α_1 -adrenérgicos están en las arteriolas de varios lechos vasculares. Al activarse, estos receptores dan lugar a contracción o constricción del músculo liso vascular. La constricción hace que disminuya el diámetro de la arteriola, con lo cual aumenta su resistencia al flujo sanguíneo. Los receptores β_2 -adrenérgicos son menos frecuentes en las arteriolas del músculo esquelético. Cuando se activan, estos receptores relajan el músculo liso vascular, lo que hace aumentar el diámetro de la arteriola y disminuye la resistencia al flujo de la sangre. Así, las arteriolas no son solo el punto de mayor resistencia de la vasculatura, sino que también son la zona en la que puede variar la resistencia mediante modificaciones en la actividad nerviosa simpática, por la cantidad de catecolaminas circulantes y por otras sustancias vasoactivas.
- **Capilares.** Son estructuras de paredes finas revestidas de una monocapa de células endoteliales que está rodeada por la lámina basal. En los capilares tiene lugar el intercambio de nutrientes, gases, agua y solutos entre la sangre y los tejidos, y en los pulmones, entre la sangre y el gas.
- **Vénulas y venas.** Al igual que los capilares, las vénulas son estructuras de paredes finas. Las paredes de las venas están compuestas de la capa de células endoteliales habitual y de una cantidad modesta de tejido elástico, músculo liso y tejido conectivo. Como las paredes de las venas contienen mucha menos cantidad de tejido elástico que las arterias, poseen un elevado grado de capacitancia (capacidad para retener la sangre). De hecho, las venas contienen el porcentaje de sangre más grande en el sistema cardiovascular. El volumen de sangre contenido en las venas se denomina volumen sin tensión (lo que significa que la sangre está sometida a una presión baja). Al igual que en las paredes de las arteriolas, el músculo liso de las paredes de las venas está inervado por fibras nerviosas simpáticas. Cualquier incremento en la actividad nerviosa simpática, por vía de los receptores adrenérgicos α_1 , determina la contracción de las venas, con lo que disminuye su grado de capacitancia y, por tanto, disminuye el volumen sin tensión.

Figura 4-3 Área y volumen contenido en los vasos sanguíneos sistémicos. Los vasos sanguíneos se describen por el número de cada tipo, por el área de sección transversal total y por el porcentaje (%) del volumen de sangre contenido. (Los vasos pulmonares no están incluidos en esta figura.) *El número total abarca venas y vénulas.

Flujo laminar y flujo turbulento.

Figura 4-6 Comparación del flujo laminar y del flujo turbulento de sangre. La longitud de las flechas muestra la velocidad aproximada del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo laminar tiene un perfil parabólico, siendo mínima la velocidad en la pared del vaso y máxima en el centro del chorro. El flujo sanguíneo turbulento muestra un flujo axial y radial.

En condiciones ideales, el flujo sanguíneo en el sistema cardiovascular es laminar o hidrodinámico. En el flujo laminar hay un perfil parabólico de la velocidad en el interior de un vaso sanguíneo, siendo la velocidad del flujo sanguíneo máxima en el centro del vaso y mínima hacia las paredes del vaso. El perfil parabólico se desarrolla porque la capa de sangre próxima a la pared del vaso se adhiere a esta última y, en esencia, no se mueve. La capa siguiente de sangre (hacia el centro) se desliza sobre la capa inmóvil y se desplaza un poco más rápido. Cada capa sucesiva de sangre hacia el centro se desplaza con mayor aceleración y con menor adherencia a las capas adyacentes. De este modo, la velocidad del flujo en la pared del vaso es nula y la velocidad en el centro de la corriente es máxima. El flujo sanguíneo laminar se amolda a este perfil organizado parabólicamente. Cuando aparece una irregularidad en un vaso sanguíneo (p. ej., en las

válvulas o en el foco de un coágulo sanguíneo), se desorganiza la corriente laminar y el flujo sanguíneo puede transformarse en turbulento. En un flujo turbulento las corrientes del líquido no mantienen el perfil parabólico: en cambio, se mezclan radial y axialmente. Dado que se consume energía para impulsar la sangre en sentido radial y axial, se necesita más energía (presión) para impulsar un flujo sanguíneo turbulento que un flujo sanguíneo laminar. El flujo turbulento se acompaña en ocasiones de vibraciones audibles denominadas soplos.

El número de Reynolds es un valor sin dimensiones que se utiliza para predecir si el flujo sanguíneo será laminar o turbulento. Tiene en cuenta una serie de factores, como el diámetro del vaso, la velocidad media del flujo y la viscosidad de la sangre. De este modo:

$$N_R = \frac{\rho d v}{\eta}$$

donde

N_R = Número de Reynolds
 ρ = Densidad de la sangre
 d = Diámetro del vaso sanguíneo
 v = Velocidad del flujo sanguíneo
 η = Viscosidad de la sangre

Si el número de Reynolds (N_R) es menor de 2,000, el flujo sanguíneo será laminar. Si el número de Reynolds es mayor de 2,000, aumentará la probabilidad de que el flujo sanguíneo sea turbulento. Los valores superiores a 3.000 predicen siempre un flujo turbulento. Las influencias más notables sobre el número de Reynolds en el sistema cardiovascular son los cambios en la viscosidad de la sangre y los cambios en la velocidad del flujo sanguíneo.

Al observar la ecuación se aprecia que un descenso en la viscosidad (p. ej., un descenso del hematocrito) provoca un aumento en el número de Reynolds. Del mismo modo, un estrechamiento del vaso sanguíneo, que da lugar a un aumento en la velocidad del flujo sanguíneo, ocasiona un incremento en el número de Reynolds. La repercusión que tiene el estrechamiento de un vaso sanguíneo (es decir, una disminución de su diámetro y su radio) sobre el número de Reynolds inicialmente es paradójica, ya que, atendiendo a la ecuación, los decrementos en el diámetro del vaso deberían disminuir el número de Reynolds (el diámetro está en el numerador). No obstante, recuérdese que la velocidad del flujo sanguíneo depende también del diámetro (radio), según la ecuación anterior, $v = Q/A$ o $V = Q/r^2$.

Así, la velocidad (también en el numerador en el número de Reynolds) aumenta a medida que disminuye el radio, elevado a la segunda potencia. De este modo, la dependencia del número de Reynolds sobre la velocidad es más potente que la dependencia sobre el diámetro. Dos situaciones clínicas habituales, la anemia y los trombos, explican la aplicación del número de Reynolds para la predicción de la turbulencia.

- La anemia se asocia a una disminución del hematocrito (disminución de la masa de hemáties) y, debido al flujo sanguíneo turbulento, produce soplos funcionales. El número de Reynolds, pronosticador de turbulencia, es mayor en la anemia debido a la menor viscosidad sanguínea. Una segunda causa de un aumento del número de Reynolds en los pacientes con anemia es un gasto cardíaco elevado, que provoca una mayor velocidad del flujo sanguíneo ($v = Q/A$).
- Los trombos son coágulos de sangre en la luz de un vaso. Estrechan el diámetro del vaso sanguíneo, lo que da lugar a un aumento en la velocidad de la sangre en el foco del trombo, aumentando por tanto el número de Reynolds y generando turbulencia.

Concepto de presión transmural y de tensión en la pared vascular: Ley de Laplace.

La pared de los vasos sanguíneos está formada por una capa de células epiteliales, el endotelio, y cantidades variables de colágeno, elastina y fibras musculares lisas. La capacidad de deformación y recuperación de un vaso es un factor importante en la hemodinámica.

A través de la pared vascular se mide una diferencia de presión entre el interior y el exterior, denominada presión transmural. La presión intravascular se debe a la contracción cardíaca, así como a la distensión elástica de la pared. La presión exterior es la presión hidrostática de los líquidos intersticiales y presenta un valor próximo a cero. Si la presión exterior es superior a la del interior, el vaso se colapsará.

La presión transmural (según la ley de Laplace para cilindros huecos de extremos abiertos) dependerá del radio del cilindro "r"; del espesor de la pared "e"; y de la tensión parietal T o fuerza por unidad de longitud.

$$P_t = P_i - P_o = \frac{T \cdot e}{r}$$

Esta tensión parietal puede despejarse de la ecuación anterior

$$T = \frac{(P_i - P_o)r}{e}$$

Siendo $P_i - P_o$ la presión transmural (P_t), o diferencia de presión entre el interior del vaso y el exterior; r el radio del vaso y, e, el espesor de la pared vascular. La tensión parietal se mide en N/m. Así a igual presión, la tensión parietal será tanto mayor cuanto mayor sea el radio y cuánto más delgada sea la pared.

Distensibilidad vascular y capacitancia vascular.

La elasticidad o capacitancia de un vaso sanguíneo describe el volumen de sangre que el vaso puede almacenar a una presión concreta. La elasticidad se relaciona con la distensibilidad y se calcula mediante la fórmula siguiente:

$$C = V/P$$

donde

C = Distensibilidad (ml/mmHg)

V = Volumen (ml)

P = Presión (mmHg)

En la ecuación para la distensibilidad se establece que cuanto mayor es la distensibilidad de un vaso, mayor cantidad de volumen podrá almacenar a una presión concreta. O lo que es lo mismo, la distensibilidad describe cómo el volumen de sangre contenido en un vaso varía en función de un cambio en la presión.

En el caso de las venas, la distensibilidad es elevada; en otras palabras, las venas son capaces de contener volúmenes de sangre grandes a una presión baja. La distensibilidad de las arterias es mucho menor que la de las venas; las arterias contienen mucha menos sangre que las venas y, además, a mayores presiones.

La diferencia en la distensibilidad de las venas y las arterias es la base de los conceptos de los volúmenes a tensión y sin tensión. Las venas son los vasos más distensibles y contienen el volumen sin tensión (volumen grande a una presión baja). Las arterias son mucho menos distensibles y contienen volumen a tensión (volumen bajo a una presión alta).

El volumen de sangre total en el sistema cardiovascular es la suma del volumen a tensión más el volumen sin tensión (más cualquier volumen contenido en el corazón). Los cambios en la distensibilidad de las venas dan lugar a una redistribución de la sangre entre las venas y las arterias (es decir, la sangre se traslada de volúmenes sin tensión a volúmenes con tensión). Por ejemplo, si disminuye la distensibilidad de las venas (p. ej., debido a vasoconstricción), se produce un descenso en el volumen que las venas pueden contener y, en consecuencia, hay un desplazamiento de sangre desde las venas a las arterias: el

volumen sin tensión disminuye y aumenta el volumen con tensión. Si aumenta la distensibilidad de las venas, se produce un incremento en el volumen que pueden contener las venas y, en consecuencia, se produce un desplazamiento de sangre desde las arterias a las venas: aumenta el volumen sin tensión y disminuye el volumen con tensión. Dichas redistribuciones de sangre entre las venas y las arterias tienen repercusiones en la presión arterial.

Las características de las paredes arteriales varían al ir envejeciendo: estas se vuelven más rígidas, menos distensibles y pierden elasticidad. A una presión arterial concreta, las arterias pueden contener menos sangre.

Relación entre flujo y velocidad de flujo.

La velocidad del flujo sanguíneo es el ritmo de desplazamiento de la sangre por unidad de tiempo. El diámetro y el área de sección transversal de los vasos sanguíneos del sistema cardiovascular es variable. Estas diferencias en el diámetro y en el área tienen, a su vez, repercusiones importantes sobre la velocidad del flujo. La relación entre velocidad, flujo y área de sección transversal (que depende del radio o el diámetro del vaso) es la siguiente:

$$v = Q/A$$

donde:

V = Velocidad del flujo sanguíneo (cm/s)

Q = Flujo (ml/s)

A = Área de sección transversal (cm²)

La velocidad del flujo sanguíneo (v) es la velocidad lineal y hace referencia a la tasa de desplazamiento de la sangre por unidad de tiempo. Así, la velocidad se expresa en unidades de distancia por unidad de tiempo. El flujo (Q) es el volumen por unidad de tiempo y se expresa en unidades de volumen por unidad de tiempo. El área (A) es el área de sección transversal de un vaso sanguíneo (p. ej., aorta) o de un grupo de vasos sanguíneos.

El flujo sanguíneo a través de un vaso o de una serie de vasos sanguíneos está determinado por dos factores: la diferencia de presión entre los dos extremos del vaso (la entrada y la salida) y la resistencia del vaso al flujo sanguíneo.

La diferencia de presión es la fuerza que impulsa al flujo de la sangre y la resistencia es el impedimento al flujo. La relación entre el flujo, la presión y la resistencia es análoga a la relación entre corriente (I), voltaje (AV) y resistencia (R) en los circuitos eléctricos, tal como se expresa en la ley de Ohm ($AV = I \times R$ o $I = AV/R$). El flujo sanguíneo se comporta de forma análoga al flujo de corriente, la diferencia de presión o fuerza de impulso es análoga a la diferencia de voltaje y la resistencia hidrodinámica es análoga a la resistencia eléctrica. La ecuación para el flujo sanguíneo se expresa del modo siguiente:

$$Q = AP/R$$

donde

Q = Flujo (ml/min)

AP = Diferencia de presión (mmHg) R = Resistencia (mmHg/ml/min)

La magnitud del flujo sanguíneo (Q) es directamente proporcional al valor de la diferencia de presión (ΔP) o del gradiente de presión. La dirección del flujo sanguíneo está determinada por la dirección del gradiente de presión y va siempre desde zonas de presión alta a zonas de presión baja. Además, el flujo sanguíneo es inversamente proporcional a la resistencia (R). Al aumentar la resistencia (p. ej., por vasoconstricción arteriolar) disminuye el flujo, mientras que un descenso de la resistencia (p. ej., por vasodilatación arteriolar) hace aumentar el flujo.

El mecanismo principal para la modificación del flujo sanguíneo en el sistema cardiovascular es la variación de la resistencia de los vasos sanguíneos, y en particular de las arteriolas. La relación entre el flujo, la presión y la resistencia puede reordenarse también para determinar la resistencia. Si se conoce el flujo sanguíneo y el gradiente de presión, la resistencia se calcula mediante la fórmula $R = \Delta P / Q$. Esta relación puede utilizarse para medir la resistencia de la totalidad de la vasculatura sistémica (esto es, la resistencia periférica total), o puede utilizarse para medir la resistencia en un órgano o en un vaso sanguíneo concretos.

- Resistencia periférica total. La resistencia de la totalidad de la vasculatura sistémica se denomina resistencia periférica total (RPT) o resistencia vascular sistémica (RVS). La RPT puede medirse aplicando la relación entre flujo, presión y resistencia, sustituyendo el gasto cardíaco por el flujo (Q) y la diferencia de presión entre la aorta y la vena cava por ΔP
- Resistencia en un órgano concreto. La relación entre el flujo, la presión y la resistencia puede aplicarse también a menor escala para establecer la resistencia de un órgano en concreto. Como se demuestra en el problema del ejemplo siguiente, es posible determinar la resistencia de la vasculatura renal sustituyendo el flujo sanguíneo renal por el flujo (Q) y la diferencia de presión entre la arteria y la vena renales por el ΔP

Relación entre el diámetro vascular y la velocidad de flujo: Ley de Bernoulli. Ley de Poiseuille

Área de sección transversal (A)	1	$\frac{1}{4}$	1
P	100	60	80
Velocidad (v)	2	8	2
Energía cinética ($\rho v^2/2$)	2	32	2
Energía total (E)	102	92	82

El teorema de Bernoulli: enunciado por el matemático y científico suizo Daniel Bernoulli, afirma que: la energía mecánica total de un flujo incompresible y no viscoso es constante a lo largo de una línea de corriente. Las líneas de corriente son líneas de flujo imaginarias que siempre son paralelas a la dirección del flujo en cada punto, y en el caso de flujo uniforme coinciden con la trayectoria de las partículas individuales de fluido. Explica, también como un líquido ideal (la sangre) fluye a pesar del roce con las paredes de las venas, las arterias y los capilares por donde circula la sangre. Se observa que la suma del calibre de todos los capilares es mayor al calibre de la aorta; por esa razón se explica que en la aorta la sangre fluye más rápidamente a pesar de tener el mismo flujo que en los capilares; puesto que la sangre fluye más rápidamente en las secciones más anchas.

Figura 17-10 Efecto Bernoulli. En el caso del tubo superior, con un radio uniforme, la velocidad (v) es uniforme y la presión transmurales (P) disminuye linealmente con la longitud, la cual hemos comprimido artificialmente para adaptarnos al espacio disponible. En el caso del tubo inferior, las presiones corriente arriba y corriente abajo son las mismas, pero hay una constricción en el medio que es lo suficientemente corta como para que no se produzca un aumento de la resistencia global ni un descenso global en la P. La constricción tiene un área de sección transversal que es solamente la cuarta parte de la de los dos extremos. De este modo, la velocidad en la porción estrecha debe ser 4 veces mayor que en sus extremos. Aunque la *energía total* del líquido disminuye linealmente a lo largo del tubo, la *presión* es menor en el medio que en el extremo distal.

La circulación es pulsátil, por lo que hay cambios en velocidad y presión constantes, reflejando conversión entre dos formas de energía. El flujo sanguíneo realmente es de una zona de mayor energía a una de menor energía. Esta energía consta de presión o energía potencial y velocidad o energía cinética ($EC=1/2mv^2$). En el efecto de Bernoulli la interconversión entre estos dos tipos de energía en el espacio, pues a un flujo constante y con variaciones en el diámetro del tubo la velocidad y la presión tendrán que compensar esto para mantener el gradiente de energía.

Los vasos sanguíneos y la sangre propiamente dicha constituyen una resistencia al flujo de la sangre. La relación entre la resistencia, el diámetro (o el radio) del vaso y la viscosidad sanguínea se describe en la ecuación de Poiseuille. La resistencia total ofrecida por una serie de vasos sanguíneos depende también de si los vasos están dispuestos en serie (es decir, la sangre fluye secuencialmente desde un vaso hasta el siguiente) o en paralelo (es decir, el flujo sanguíneo total se distribuye simultáneamente entre vasos paralelos). Ecuación de Poiseuille Los factores que determinan la resistencia de un vaso sanguíneo al flujo de la sangre se expresan mediante la ecuación de Poiseuille:

$$R = \frac{8\eta l}{\pi r^4}$$

donde

- R = Resistencia
- η = Viscosidad de la sangre
- l = Longitud del vaso sanguíneo
- r^4 = Radio del vaso sanguíneo elevado a la cuarta potencia

Los conceptos más importantes expresados en la ecuación de Poiseuille son los siguientes: en primer lugar, la resistencia al flujo es directamente proporcional a la viscosidad de la sangre; por ejemplo, a medida que aumenta la viscosidad, también aumenta la resistencia al flujo. En segundo lugar, la resistencia al flujo es directamente proporcional a la longitud del vaso sanguíneo. El tercer concepto, y quizás el más importante, es que la resistencia al flujo es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio (r^4) del vaso sanguíneo. Ciertamente es una relación muy potente. Cuando disminuye el radio de un vaso sanguíneo, su resistencia aumenta, no de forma lineal, sino elevada a la cuarta potencia. Por ejemplo, si el radio de un vaso sanguíneo se reduce a la mitad, esto no implica que la resistencia aumente el doble, sino que aumenta 16 veces

El principio de continuidad.

El principio de continuidad establece que el caudal en un sistema cerrado se mantiene constante a lo largo de la conducción, siendo igual al producto de la velocidad en la conducción por la sección de esta:

$$Q = s \cdot v$$

Donde Q= gasto ($m^3 \cdot s^{-1}$); s= sección (m^2); v= velocidad ($m \cdot s^{-1}$).

Este principio traduce en realidad el principio de conservación de la energía aplicado a los fluidos y permite explicar el aumento de la velocidad del flujo a medida que disminuye el diámetro, y por tanto la sección, del vaso.

Bibliografía:

- Boron & Boulpaep. Fisiología Médica. 3ª Edición. Madrid: Elsevier. 2017
- Constanzo, Linda S., Fisiología, 5ª Edición, España; Elsevier 2014
- Guyton & Hall. Tratado De Fisiología Médica. 13ª Edición. España: Elsevier. 2016.
- Mosquera Hurtado, Arlex. Tesis. La Física de los fluidos en el sistema circulatorio – propuesta didáctica para comprender los fenómenos físicos de fluidos en el organismo humano.
Disponible en
http://bdigital.unal.edu.co/4996/1/TRABAJO_GRADO_ARLEX_ALIRIO_MOSQUERA_Parte1.pdf Recuperado el 6 de noviembre de 2019